

**OS TEXTOS PUBLICITÁRIOS COMO FERRAMENTA DE PERSUASÃO: UMA ANÁLISE
MULTIMODAL NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II**

**ADVERTISING TEXTS AS A TOOL OF PERSUASION: A MULTIMODAL ANALYSIS IN
ELEMENTARY SCHOOL II**

Francisco das Chagas Viana Diniz¹
Adriana Regina Dantas Martins²

RESUMO: O texto publicitário tem sido utilizado no ensino em diferentes aspectos, porém, ao aplica-lo em prol da melhoria da retórica dos alunos, tem-se diferentes aspectos evidenciados como a inter-relação entre a melhora da argumentação e a quebra de paradigmas contextuais ainda pouco evidentes. Nesse sentido, o presente artigo tem como objetivo verificar como os textos publicitários podem ser utilizados como ferramenta de persuasão em uma perspectiva multimodal no 9º ano. Para isto, a partir de uma abordagem qualitativa de método exploratório-descritivo utilizou-se algumas propagandas do livro didático de Língua Portuguesa da editora Sucesso. Como resultado, identificou-se que os textos publicitários são amplamente utilizados em livros didáticos na educação para incentivar a formação de habilidades como argumentação, interpretação, arguição e até na formação social do aluno, compreendendo que a partir da interpretação dos textos, os alunos demonstram aspectos associados ao seu aprendizado na escola e também fora dela. A interpretação de propagandas não apenas promove a melhora de habilidades crítica do aluno, mas também outras tantas habilidades que precisam ser melhor esclarecidas e estudadas em estudos direcionados para este fim.

Palavras-chave: Ensino fundamental. Multimodalidade

ABSTRACT: Advertising text has been used in education in various aspects, however, when applied to improving students' rhetoric, different aspects are highlighted, such as the interrelation between argumentation improvement and the breaking of still poorly evidenced contextual paradigms. In this sense, this article aims to verify how advertising texts can be used as a persuasion tool from a multimodal perspective in the 9th grade. To achieve this, a qualitative approach of exploratory-descriptive method was used, and some advertisements from the Portuguese Language textbook published by Success were employed. As a result, it was identified that advertising texts are widely used in textbooks in education to encourage the development of skills such as argumentation, interpretation, argumentation, and even in the social formation of the student, understanding that from the interpretation of texts, students demonstrate aspects associated with their learning in school and beyond. The interpretation of advertisements not only promotes the improvement of the student's critical skills but also many other skills that need to be better clarified and studied in studies aimed at this purpose.

Keywords: Elementary education. Multimodality

¹Licenciado do curso em letras, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: vianadniz@aluno.fgf.edu.br

²Orientador(a) do Curso de licenciatura em letras, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: adriana@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A comunicação persuasiva é uma habilidade crucial no mundo contemporâneo, permeando diversos aspectos de nossa vida cotidiana. Borg (2011) descreve a comunicação persuasiva como o uso de mensagens faladas para influenciar atitudes e comportamentos. No contexto educacional, aprimorar as habilidades retóricas dos alunos tornou-se uma busca constante, visando capacitá-los a compreender, questionar e utilizar de maneira consciente os recursos linguísticos e visuais que moldam as mensagens ao seu redor (Hirvela, 2013).

No ensino fundamental II, considerada uma etapa crítica no desenvolvimento cognitivo e comunicativo dos alunos, a utilização de textos publicitários surge como uma abordagem promissora, principalmente no 9º ano em que os estudantes têm mais consciência sobre a aprendizagem. Para Brandão (1998), a colaboração com a publicidade institucional deve ser entendida como um processo pelo qual as instituições estatais divulgam ideias, distinto da finalidade comercial da publicidade, porém, conforme explica Nascimento (2021), esse gênero de discurso se comunica com o propósito de engajar o público-alvo em causas comunitárias, bem como conscientizar a comunidade sobre temas socialmente relevantes. Na sala de aula, a colaboração com a publicidade institucional leva em conta a necessidade de criar experiências significativas para o envolvimento dos alunos como agentes de mudança nas realidades locais.

Conforme enfatizado pela BNCC, a organização da prática linguística por áreas de atuação (leitura de textos, geração de textos, língua falada e análise linguística/semiótica) aponta para a importância de contextualizar o conhecimento escolar, apontando para a ideia de que essas práticas têm origem no contexto social. Situações de vida e, ao mesmo tempo, precisam ser inseridas em contextos que sejam significativos para os estudantes (Brasil, 2018).

Diante disso, esta pesquisa se justifica pela crescente importância das habilidades retóricas no cenário educacional atual e pela influência ubíqua da comunicação persuasiva em nossa sociedade. No contexto do ensino fundamental II, etapa de transição e desenvolvimento cognitivo significativo, a análise de textos publicitários oferece uma oportunidade única de promover uma abordagem interdisciplinar que vai além das fronteiras tradicionais das matérias curriculares. Primeiramente, a análise de textos publicitários permite que os alunos se familiarizem com diversas estratégias retóricas, como o uso de metáforas, analogias, apelos emocionais e outros recursos persuasivos. Essa compreensão não apenas os capacita a decodificar mensagens publicitárias de maneira crítica, mas também enriquece suas próprias habilidades de expressão e argumentação.

Além disso, a exposição dos alunos à análise de textos publicitários pode contribuir para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Ao compreenderem como as mensagens publicitárias são construídas para influenciar opiniões e comportamentos, os alunos se tornam mais aptos a tomar decisões informadas e a desenvolver um olhar crítico sobre as informações que consomem.

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo geral verificar como os textos publicitários podem ser utilizados como ferramenta de persuasão em uma perspectiva multimodal no 9º ano, visando desenvolver sua capacidade de compreender, identificar e aplicar estratégias persuasivas presentes nesses textos.

A metodologia deste trabalho é de abordagem qualitativa de método exploratório-descritivo em que serão analisadas 2 propagandas de um livro didático do 9º ano.

Como forma de organização, após essa parte introdutória, tem-se o referencial teórico e a discussão dos teóricos elencados; posteriormente a metodologia, a análise dos dados e a conclusão.

2. A TEORIA DA MULTIMODALIDADE EM PROPAGANDA

A multimodalidade implica na utilização de dois ou mais sistemas semióticos para a troca de informações, e está presente tanto em textos predominantemente escritos quanto em textos visuais, sonoros ou cinematográficos. Desempenhando um papel crucial na construção de significados durante o processo de leitura. Sendo capaz de nos mostra que ela não é uma característica recente e peculiar somente aos textos modernos, mas é um atributo natural da comunicação humana já existente.

Os elementos multimodais que constituem um texto publicitário são essenciais para compreender sua eficácia persuasiva e seu impacto na audiência. De acordo com diversos autores, como Kress e van Leeuwen (2001) e Machin (2007), a multimodalidade envolve a combinação de diferentes modos de comunicação, tais como texto verbal, imagem, cor, forma, layout, som, movimento, entre outros, para transmitir uma mensagem coerente e persuasiva.

A interação desses elementos multimodais permite que a publicidade atinja diferentes dimensões sensoriais e cognitivas dos receptores, tornando a mensagem mais envolvente e cativante. Por exemplo, a escolha das cores, fontes e imagens em um anúncio pode influenciar as emoções e percepções do público-alvo, enquanto o uso de linguagem persuasiva e apelos emocionais pode despertar o desejo e a identificação com o produto ou serviço anunciado.

Para Kress, Leite-Garcia e van Leeuwen (2000), a multimodalidade não é um fenômeno novo, e todo texto se constrói em virtude de uma série de modos de representação e de comunicação. O texto é a fonte de contato entre leitor e escritor. Este mesmo, partir de um projeto de dizer e lançar mão de uma série de estratégias para viabilizar sua intenção comunicativa, então podemos dar destaque para os principais elementos que são essenciais no desenvolvimento textual, o design, a produção e a divulgação.

O design desempenha um papel fundamental no âmbito da multimodalidade, especialmente quando se trata da composição e apresentação de textos publicitários. No contexto da comunicação visual, o design é responsável por organizar e estruturar os elementos visuais de forma a transmitir uma mensagem clara, impactante e persuasiva para o público-alvo.

No caso dos textos publicitários, o design desempenha um papel crucial na criação de uma identidade visual forte e memorável, que seja capaz de chamar a atenção e despertar o interesse dos consumidores. A escolha de cores, tipografias, imagens, layout e outros elementos visuais é cuidadosamente planejada para transmitir valores, emoções e características do produto ou serviço anunciado. Além disso, o design também contribui para a construção da narrativa visual dos textos publicitários, guiando o olhar do espectador, destacando informações importantes e criando uma experiência estética atraente. A disposição dos elementos visuais, o uso de contrastes, a hierarquia de informações e a harmonia visual são aspectos fundamentais do design que influenciam diretamente a eficácia persuasiva da mensagem publicitária.

No âmbito da multimodal, o design não atua isoladamente, mas em interação com outros modos de comunicação, como texto verbal, imagem, som e movimento. A combinação harmoniosa e integrada desses elementos multimodais é essencial para criar uma experiência comunicativa completa e envolvente, capaz de atrair, cativar e persuadir o público. Ao compreender a importância do design no contexto da multimodalidade, os alunos do Ensino Fundamental II podem desenvolver uma visão crítica e consciente sobre a influência do aspecto visual na comunicação persuasiva, capacitando-os a decodificar e interpretar de forma mais eficaz as mensagens publicitárias presentes em seu cotidiano.

Já a produção envolve a criação de textos que integram diferentes modos de comunicação, tais como texto verbal, imagem, som, movimento e design, de forma harmoniosa e significativa. Ao produzir um texto publicitário de forma multimodal, é importante considerar a interação entre os diversos elementos visuais, verbais e sonoros, buscando criar uma narrativa coerente e envolvente. Além disso, a produção multimodal no âmbito dos textos publicitários também

envolve a consideração do público-alvo, seus interesses, valores e preferências. A personalização da mensagem, a criação de apelos emocionais e a incorporação de elementos interativos podem aumentar a eficácia persuasiva gerando maior engajamento e conexão com o público.

A produção multimodal de textos publicitários no Ensino Fundamental II pode ser uma atividade enriquecedora e estimulante para os alunos, pois os desafia a explorar sua criatividade, habilidades de comunicação e conhecimentos sobre os recursos multimodais.

Dessa forma, a produção multimodal no âmbito publicitário não apenas desenvolve as habilidades criativas e comunicativas dos alunos, mas também os capacita a compreender e utilizar de forma crítica e reflexiva os recursos multimodais presentes na comunicação persuasiva. Ao estimular a produção de textos publicitários multimodais, os alunos do Ensino Fundamental II podem aprimorar sua capacidade de expressão, argumentação e persuasão, preparando-se para enfrentar os desafios de uma sociedade cada vez mais permeada pela comunicação visual e multimodal.

Já a distribuição é a maneira de como o texto é divulgado, ou seja, os suportes onde os textos irão aparecer, em jornais, na Internet ou em outros suportes. E como vimos ela também exerce uma enorme influência nas etapas anteriores (design e produção), assim como na leitura que o leitor faz do texto. Sendo assim, dois textos quase idênticos, mas distribuídos em suportes diferentes, não irá refletir nas escolhas de design e de produção distintas como também não conduzirão às mesmas leituras. As três categorias citadas acima nos mostram que os elementos escolhidos em um texto multimodal eles não são selecionados aleatoriamente, mas com a finalidade de comunicar e extrair ações e reações, o modo que nos leva, para compreender os mecanismos de funcionamento da linguagem humana, é preciso ir além da visão tradicional de texto como manifestação monopodial, ou seja, como um produto isolado realizado por meio somente da linguagem escrita ou da linguagem oral.

A obra de Kress e van Leeuwen (2006 [1996]), *Reading images: the Grammar of visual design* (doravante GDV), constitui-se num importante direcionamento de caráter crítico-analítico para a análise da composição imagética e de seus contextos de uso. Kress e van Leeuwen propõem uma gramática da linguagem visual, a fim de descrever o modo como as imagens se combinam em diversos tipos de composições visuais (pintura, layouts de revistas, gráficos etc.). Dito isso, ao invés de considerar os outros modos semióticos como para linguísticos, que estão fora do escopo da linguística, é preciso adotar um olhar sistematizado sobre as estratégias de organização, produção e recepção de textos em um viés multimodal.

2.2 A PERSUASÃO E O TEXTO PUBLICITÁRIO NA ESCOLA

Os textos publicitários visam, por meio de sua linguagem persuasiva, modificar a atitude do receptor. Carvalho (2004), dessa forma percebe que a linguagem discursiva do texto publicitário desempenha um papel crucial na criação de uma mensagem persuasiva e impactante, especialmente quando combinada com elementos multimodais. A linguagem discursiva abrange não apenas o texto verbal, mas também a escolha das palavras, o tom, a estrutura da frase e a linguagem persuasiva utilizada para comunicar a mensagem publicitária.

Quando combinada com elementos multimodais, como imagem, design, cor, som e movimento, a linguagem discursiva do texto publicitário se torna ainda mais poderosa e eficaz na persuasão do público-alvo. A linguagem verbal pode complementar e reforçar os elementos visuais, criando uma narrativa coerente e envolvente que estimula o interesse, desperta o desejo e influencia as decisões de compra.

A linguagem discursiva do texto publicitário é frequentemente caracterizada por uma série de estratégias persuasivas, tais como o uso de apelos emocionais, promessas de benefícios, criação de urgência, associação de valores e estilos de vida, entre outros. Qualquer texto é passível de possuir estratégias argumentativas, em maior ou menor grau. O texto publicitário pode superar qualquer outro. Na produção de um texto publicitário, há estratégias para espelhar-se um fundamento ou “criar” o real: tudo para persuadir e despertar a carência do enunciatário para fazê-lo querer. Portanto, essas estratégias são cuidadosamente planejadas para atrair a atenção do público, gerar identificação com a marca e motivar a ação desejada, a adesão a um serviço ou a mudança de comportamento.

Ao integrar a linguagem discursiva com os elementos multimodais, os publicitários podem criar mensagens publicitárias coesas e eficazes, capazes de comunicar de forma persuasiva e memorável. A combinação harmoniosa e integrada da linguagem verbal com os recursos visuais e sonoros permite criar uma experiência comunicativa completa e envolvente, que se destaca em meio à saturação de estímulos visuais presentes na sociedade contemporânea.

Assim, a linguagem discursiva do texto publicitário desempenha um papel fundamental na construção da mensagem persuasiva, especialmente quando combinada de forma sinérgica com elementos multimodais. A linguagem verbal, ao lado dos elementos visuais, sonoros e de design, contribui para a criação de campanhas publicitárias impactantes e eficazes, capazes de influenciar as percepções, emoções e comportamentos do público-alvo.

Nesse sentido, a análise multimodal dos textos publicitários no Ensino Fundamental II pode ser uma ferramenta poderosa para promover a alfabetização midiática e o desenvolvimento de habilidades interpretativas e críticas dos estudantes. Ao explorar de forma integrada os diferentes modos de representação presentes na publicidade, os alunos são incentivados a questionar, interpretar e contextualizar as mensagens persuasivas, desenvolvendo uma postura crítica e reflexiva diante da comunicação publicitária e midiática.

Dessa forma, a compreensão dos elementos multimodais que compõem os textos publicitários é fundamental para uma análise aprofundada e crítica da persuasão na publicidade, possibilitando aos alunos uma compreensão mais ampla e consciente do papel e influência dessas mensagens em suas vidas e sociedade. A análise multimodal dos textos publicitários no Ensino Fundamental II pode contribuir significativamente para a formação de indivíduos críticos, informados e capazes de enfrentar os desafios de uma sociedade cada vez mais permeada pela comunicação persuasiva. Ainda segundo, Carvalho (2004) afirma que “acima de tudo publicidade é discurso, linguagem que manipula os símbolos para fazer a mediação entre objetos e pessoas, utilizando-se mais da linguagem do que do mercado de objetos [...]. Sem a auréola que a publicidade lhes confere, seriam apenas bens de consumo, mas mitificados, personalizados, adquirem atributos da condição humana”. (Carvalho, 2004. p. 12).

Como já citado anteriormente, que a multimodalidade é contida de linguagens articuladas, sendo a mesma contribuinte para a construção de significados no texto. E que um texto multimodal apresenta um repertório variado de recursos semióticos como a escritos, orais, visuais, gestuais, entre outros, geradores de sentidos, bem organizado em contextos de produção, a distância entre os interlocutores faz com que a interação seja mediada por esse meio. Segundo Luria (1986, p.171), por apresentar diferentes linguagens, o texto multimodal, seja impresso ou digital, configura-se em inúmeros recursos para se obter conhecimentos, informações, entretenimento e tantas outras possibilidades de comunicação oral ou escrita, que favorecerão o aprimoramento da leitura e escrita do aluno. Trabalhar os textos publicitários em sala de aula tornar-se desafiador aos professores, pois, vai além da sala de aula é necessário que os professores compreendam que, em contextos de multimodalidade, as imagens são referências da realidade, utilizadas para validar os argumentos e fatos relatados e descritos.

Os professores precisam promover o desenvolvimento de habilidades que serão necessárias à interpretação de textos multimodais, dessa forma, essa abordagem leva também a mudanças nas formas de interação entre professores e alunos, por meio de novas práticas de letramento. Entenda-se que, o letramento como práticas sociais de reconhecimento, compreensão

e produção de textos, e também como um conjunto de competências culturais para construir significados sociais reconhecíveis. É necessário que a escola contribua com a recepção e produção de textos de maneira mais crítica e consciente, levando essas linguagens múltiplas para discussão no ensino-aprendizagem direcionado para as práticas de produção e interpretação de textos publicitários e realizando um trabalho que parte das culturas de referência, das noções de gênero, de mídias e de linguagens, a fim de ampliar o repertório cultural dos alunos no ensino fundamental II.

3. METODOLOGIA

O presente trabalho segue o modelo da investigação qualitativa, tendo em vista que nesse tipo de abordagem o pesquisador preocupa-se “em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a complexidade do comportamento humano”(Lakatos e Marconi, 2011, p.270). O método de pesquisa é exploratório-descritivo.

Quanto aos procedimentos, a pesquisa é quantitativa com respaldo nos estudos do livro de língua portuguesa usado no ensino fundamental II, 9º ano, como o título, Língua portuguesa + Gêneros, Leitura e análise+ Às margens do sentir. (De Lácio Cordeiro, Editora Sucesso Sistema de Ensino).

No livro há 528 páginas, nas quais as primeiras páginas vem com as informações básicas, como à apresentação e as referências, além das competências e as habilidades segundo a BNCC, como também o Sumário informando que o livro tem oito (8) capítulos e cada capítulo contém os conteúdos voltado para área específica do ensino da língua portuguesa tanto na gramática básica como ortografia e textos em diferentes gêneros textuais, além dos textos por capítulos, vem também um livro complementar, voltado para a interpretação e produção de textos por gêneros. Esse livro complementar é utilizado pelos alunos na produção de textos de várias gêneros e tipologias.

No livro complementar também há oito (8) capítulos, cada capítulo desse livro contém três (3) ou quatro (4) textos por cada gênero. No capítulo oito (8) temos o gênero, textos publicitários onde será focado a análise.

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Com base nos conceitos da multimodalidade, analisamos os textos publicitária presentes

solidariedade. A identidade visual é coerente em todos os materiais da campanha, desse anúncio impresso. São utilizadas imagens simples como coração e letras grandes empregadas na composição do texto publicitário, eles possuem valores simbólicos, associando os significados das cores com os possíveis efeitos do produto anunciado para enfatizar a importância da campanha transmitindo uma mensagem emotiva e positiva. A figura é bastante persuasiva e informativa, utilizando uma linguagem acessível e emocional para engajar os leitores e incentivar a participação na campanha. Dessa forma, o texto é elaborado de forma persuasiva, destacando a importância das compras solidárias para apoiar a causa da AACD e enfatizando o impacto positivo que cada contribuição pode fazer na vida das pessoas atendidas pela instituição. A disposição dos elementos visuais e textuais nos materiais de divulgação é planejada para guiar a atenção do público e destacar os benefícios e objetivos da campanha. - A divulgação inclui uma forte chamada para ação, incentivando as pessoas a participarem da campanha através de suas compras e a campanha é divulgada em momentos estratégicos, como datas comemorativas, períodos de maior visibilidade na mídia e eventos relacionados a ambiente familiar tentado em vista à causa da AACD, aproveitando oportunidades para aumentar o impacto e alcance da mensagem.

Essa análise das variações multimodais mostra como o design, a produção e a divulgação são elementos essenciais para o um texto publicitário e também para o sucesso de uma campanha de compras solidárias em apoio à AACD, garantindo uma comunicação eficaz e envolvimento do público-alvo de forma significativa. Tais variáveis são observadas por meio dos elementos que determinam as escolhas, que, por sua vez, criam significados distintos, que são: campo, relações e modo (Halliday, 1989). As variáveis constituintes do anúncio publicitário e das interações sociais em geral determinam o sentido global do texto, portanto, não se restringem a cada característica unitária, mas à sua totalidade, à união de todos os recursos semióticos. Quanto ao campo, ele inclui o objetivo de comunicação, e estimular as pessoas aderirem a companhia estampada no anúncio e levarem a contribuírem de alguma maneira com a mesma.

Figura 2- Campanha nacional do ministério da saúde foi escolhido para análise

Fonte: <https://www.cruzeirodovale.com.br/brasil/campanha-nacional-quer-incentivar-a-doacao-de-sangue/>

Na imagem há o significado simbólico da criança representando um adulto. Isso pode transmitir a ideia de que todos têm o poder de salvar vidas, independentemente da idade. O texto trata-se de uma campanha do Ministério da Saúde, “Doe sangue, faça alguém nascer de novo”. Que foi ao ar, no mês de junho 2010, a campanha nacional queria incentivar a doação de sangue. Pois, com o aumento de 58,3% nos transplantes entre 2003 a 2009 e o crescimento da população que estava entre os fatores que fazem o país precisar cada vez mais de sangue para transfusão.

Foram coletadas por ano 3,5 milhões de bolsas de sangue no Brasil, na época, quando o ideal seria 5,7 milhões. Então o lançou a campanha com o intuito de aumentar os índices de doadores. O Brasil precisa aumentar o estoque anual de bolsas para pelo menos 5,7 milhões, a campanha mostrava o depoimento de pessoas que tiveram suas vidas salvas com a transfusão de sangue.

A imagem de um bebê usada no texto publicitário da época mostra um bebê fazendo tarefa de adulto, representava as pessoas que nasceram outra vez ao receber sangue doado. Buscava sensibilizar as pessoas para a importância da doação de sangue. Vamos analisar algumas das características: Temos o apelo emocional, A frase "doe sangue e faça alguém viver de novo" apela diretamente às emoções, destacando o impacto positivo que a doação de sangue pode ter na vida de outras pessoas, às emoções, destacando o impacto positivo que a doação de sangue pode ter na vida de outras pessoas. Temos também a clareza, a mensagem é clara e direta, transmitindo a ideia principal da campanha de forma sucinta.

O texto incentiva a ação imediata ao usar o verbo "doar", sugerindo que a pessoa deve agir para fazer a diferença. Além do impacto social, o destacar que a doação de sangue pode salvar vidas, a campanha também ressalta a importância do aspecto social e solidário dessa ação. A doação de sangue é um tema sério e vital para a saúde pública. A campanha provavelmente visa conscientizar e incentivar a doação de sangue.

É possível observar como a imagem e o texto se relacionam. A criança representando um adulto pode simbolizar a importância de todos, independentemente da idade, contribuírem para a doação de sangue.

No geral, é um texto publicitário eficaz que utiliza uma abordagem emocional para motivar as pessoas a doarem sangue e contribuírem para a saúde da comunidade. A campanha estava na TV e também em outras mídias, como jornal, rádio e mobiliário urbano e texto impresso.

Com os recursos multimodais, o criador do texto publicitário buscou evidenciar a coisa anunciado, sendo que o primeiro plano estabelece um contraste com o plano de fundo. Desse modo, para compreender os sentidos resultantes do texto visual, é preciso saber identificar os elementos utilizados para interagir com o observador, pois somente assim será possível ler e interpretar um texto multimodal de maneira proficiente.

No design visual desse texto vemos que as cores utilizadas no design foram cuidadosamente escolhidas para transmitir emoção e atrair a atenção do público-alvo. O layout do texto foi organizado e de forma destacada, a mensagem principal ("doe sangue e faça alguém nascer de novo") de maneira clara e legível. Trazendo um pouco para parte da produção, percebe-se o conteúdo da campanha claramente relevante, informativo e persuasivo, além disso, na descrição da campanha podemos observar que houve entrevista com pessoa doadoras para reforçar a importância da campanha.

Como se tratava de uma campanha de domínio público, sua forma de divulgação foi e além do material impresso, foi divulgado em jornais, televisão, rádio e entre outras formas. Ao utilizar uma abordagem multimodal na divulgação da campanha, o Ministério da Saúde pode atingir um público mais amplo, aumentar o engajamento da sociedade e promover a conscientização sobre a doação de sangue, contribuindo assim para salvar vidas e fortalecer a saúde pública.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo que teve como objetivo verificar como os textos publicitários podem ser utilizados como ferramenta de persuasão em uma perspectiva multimodal no 9º ano revelou a importância crucial de compreender e utilizar estratégias persuasivas presentes nesses textos para aprimorar as habilidades retóricas dos alunos. Ao longo da pesquisa, destacou-se a relevância da comunicação persuasiva no contexto educacional contemporâneo, bem como a influência ubíqua dos textos publicitários em nossa sociedade, assuntos que poderão ser abordados em uma pesquisa futuras.

A análise multimodal dos textos publicitários permitiu uma compreensão mais abrangente de como diferentes elementos, como texto verbal, imagem, cor, forma, layout, som e movimento, interagem para transmitir uma mensagem persuasiva. Através dessa análise, os alunos puderam não apenas decodificar as mensagens publicitárias de forma crítica, mas também desenvolver uma consciência sobre as estratégias persuasivas utilizadas na comunicação cotidiana.

Destacou-se também a importância do design, produção e distribuição dos textos publicitários na construção de uma mensagem persuasiva e impactante. O design desempenha um papel fundamental na criação de uma identidade visual forte e memorável, enquanto a produção multimodal desafia os alunos a explorar sua criatividade e habilidades comunicativas. Por fim, a distribuição dos textos publicitários influencia não apenas a escolha de design e produção, mas também a interpretação e leitura que o público faz dos mesmos.

Assim, este estudo ressalta a necessidade de integrar a análise de textos publicitários e a abordagem multimodal no ensino fundamental II como uma ferramenta pedagógica eficaz para o desenvolvimento das habilidades retóricas dos alunos. Ao compreenderem e aplicarem estratégias persuasivas em contextos diversos, os alunos estarão melhor preparados para enfrentar os desafios de uma sociedade cada vez mais permeada pela comunicação visual e multimodal.

REFERÊNCIAS

BORG, J. **A arte da persuasão: Consiga tudo o que quer sem precisar pedir**. São Paulo: Saraiva, 2011.

BRANDÃO, Helena H. Nagamine. **Subjetividade, argumentação, polifonia. A propaganda da Petrobrás**. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC): educação é a base**. Brasília, DF: MEC/CONSED/UNDIME, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf.

CARVALHO, Nelly de. **O texto publicitário na sala de aula**. São Paulo: Contexto, 2004.

HALLIDAY, M. A. K. **An introduction to functional grammar**. London: Edward Arnold, 1994.

HIRVELA, A. **ESP and Reading**. In: PALTRIDGE, B.; SUE, S. (org.). *The Handbook of English for Specific Purposes*. Chichester, UK: Wiley-Blackwell, 2013. p. 77-94.

KRESS, G.; VAN LEEUWEN, T. **Reading images: the grammar of visual design**. London, New York: Routledge, [1996], 2006.

KRESS, G; LEITE-GARCIA, R; van LEEUWEN, T. **Semiótica discursiva**. In: *El discurso como estructura y proceso: estudios sobre el discurso – una introducción multidisciplinaria*. Compilado por Teun van Dijk. España: Gedisa, 2000.

KRESS, Gunter; VAN LEEUWEN, Theo. **Multimodal Discourse: the modes and media of contemporary communication**. London: Theo Hodder Education, 2001.

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia Científica**. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.

LURIA, Alexandr Romanovich. **Pensamento e linguagem: as últimas conferências de Luria**. Porto Alegre: Artes Médicas. 1986

MACHIN, D. **Introduction to Multimodal Analysis**. Hodder. 2007

NASCIMENTO, Adriano Donizeti Domingos do. **Produção de anúncio publicitário institucional no Ensino Fundamental: argumentação, persuasão e interação**. 2021. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo. 2021